

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ОДКБ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613641>

Рейпназарова Сарбиназ Ажиниязовна

Магистрант факультета «Международные отношения и мировая политика» Университет мировой экономики и дипломатии

Аннотация: *в статье рассмотрены особенности развития отношения Узбекистана и ОДКБ с момента создания организации. Особое внимание уделено изучению позиции Узбекистана по участию в системе ОДКБ, рассмотрены причины приостановки членства, а также даны возможные сценарии развития отношения Узбекистана в рамках ОДКБ.*

Ключевые слова: *ОДКБ, Узбекистан, военно-политический союз, коллективная безопасность, КСОР, Парламентская ассамблея, Оборонная доктрина, внеблоковая политика, союзнические отношения.*

Организация Договора о коллективной безопасности является международной региональной организацией коллективной безопасности, которая выступает военно-политическим союзом, обеспечивающим безопасность в постсоветском регионе. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте, поэтому договор также называют «Ташкентский пакт». Целью деятельности организации, как отмечается в уставе договора, стало «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам». Договор был подписан между Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, а далее в его состав вошли Азербайджан, Грузия, Белоруссия. Договор был рассчитан на пять лет и допускал продление, поэтому в 1999 году главы государств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия договора, однако Азербайджан, Грузия, в том числе Узбекистан отказались от продления договора и приостановили свое членство в организации. Объяснение Ташкента по поводу ухода стало расхождение по вопросу обеспечения региональной безопасности между Ташкентом и штаб-квартирой ОДКБ, кроме того были другие причины отказа продлевать договор об участии в организации, тем не менее, факт – Узбекистан, приостановил свое членство. Как мы знаем, Андижанские события 2005 года внесли свои корректировки в политику Узбекистана. В августе 2006 года Узбекистан решает восстановить свое членство в

ОДКБ. Но, о полноправном участии и речи не шло, Узбекистан не до конца вступил в ОДКБ. Подтверждением данным словам служит то, что Узбекистан не ратифицировал около 15 соглашений и протоколов, заключенных в рамках Организации. Например, Узбекистан отказался принять участие в формировании КСОР (совместные комплексные учения «Подготовка и применение коллективных сил оперативного реагирования»). Суть КСОР было экстренно реагировать на нештатные ситуации в странах ОДКБ, например, прорыв боевиков, захват заложников, одним словом, объединённые коллективные действия стран-участников против угроз и вызовов. Такой ход действия не устраивал Узбекистан, который предпочитает свои внутренние проблемы решать самостоятельно, поэтому КСОР оказался действительной угрозой суверенитету страны. Как следствие – в 2012 году власти страны направили в штаб-квартиру ОДКБ дипломатическую ноту, где было отмечено, что Узбекистан приостанавливает свое членство в ОДКБ и изложили причины такого шага. Как ранее отмечалось, одной из причин, была глубокое расхождение позиций в сфере обеспечения региональной безопасности, а именно: реализация проекта Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Кроме того, в дипломатической ноте было отмечено, что страну не устраивают стратегические планы ОДКБ на афганском направлении, что в Узбекистане отдают приоритет двустороннему сотрудничеству с этой страной. Также следует отметить, что в соответствии с военной доктриной Узбекистана (2012г), страна стала вести «внеблоковую» внешнюю политику, то есть отказывается вступать в военно-политические блоки и организации. ОДКБ же все больше приобретал контуры военного блока, этот пункт также сыграл особую роль в выходе страны из состава организации. Таким образом, за период 1992 – 2012 годы Узбекистану удалось дважды выйти из состава организации ОДКБ, и оба раза, по причине разреза в позициях Узбекистана со членами организации.

На данный момент, ОДКБ представляет собой интеграционную сеть коллективной безопасности, которая связывает три региона: Восточно-Европейский (Россия и Белоруссия), Кавказский (Россия - Армения), Центрально-Азиатский (Россия и страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Что касается Узбекистана, то можно отметить, что на сегодняшней политической повестке Узбекистана не стоит вопрос возвращения в состав организации. Несмотря на вызовы и угрозы, в виде спящих террористических и экстремистских ячеек, Узбекистан вряд ли вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности. В случае возникновения серьезной внешней угрозы, Узбекистан скорее всего обратится за помощью к России в рамках союзнических отношений, так как с Россией у нее в 2005 году заключен договор о союзнических отношениях. Вхождение Узбекистана в ОДКБ будет подразумевать внесения больших изменений в стратегические документы, в первую очередь в Концепцию внешней политики и Оборонную доктрину страны, в

которых прописано что Узбекистан не будет участвовать в военно-политических организациях и размещать военные базы иностранных государств на своей территории. Кроме того, у Узбекистана уже есть неудачный опыт работы с ОДКБ. Вышеперечисленных доводов вполне достаточно, чтобы говорить, что Узбекистан пока не нуждается в членстве в ОДКБ, и что его вступление в ОДКБ является маловероятным. Но последние события в Казахстане в связи с массовыми протестами, а также информация

о реформах в ОДКБ по расширению состава за счет государств со статусом наблюдателя или партнера, и что Узбекистан может получить возможность принять участие в Парламентской ассамблее ОДКБ в качестве страны-наблюдателя, дает многим основание говорить о возможности восстановления Узбекистаном своего членства в данной организации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Никитина.Ю. ОДКБ и ШОС как модели взаимодействия в сфере региональной безопасности// Журнал: Индекс безопасности № 2 (97), Том 17. Режим доступа: <https://www.pircenter.org/media/content/files/0/13406397580.pdf>
2. Дубнов.А. Ташкент ушел, проблемы остались 2012. Россия в глобальной политике. Режим доступа: <https://globalaffairs.ru/articles/tashkent-ushel-problemy-ostalis/>
3. Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года: https://odkbcsto.org/documents/documents/ustav_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_/#loaded
4. Электронный источник: Podrobno.uz. Режим доступа: <https://podrobno.uz/cat/politic/uzbekistanu-ne-nuzhna-odkb-chtoby-reshat-svoi-problemy-s-terroristami-v-kraynem-sluchae-on-mozhet-na/>